

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15052973>

(CH₃)₂CO···HF DIMERNING ν(HF) VALENT TEBRANISH POLOSASI SHAKLLANISH MEXANIZMLARINI IQ SPEKTROSKOPIYA VA KVANTO-KIMYOVIY HISOBLASHLAR YORDAMIDA O‘RGANISH

Amonov Akhtam¹, Muxiddinova Madina²

¹ Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Muhandislik fizikasi instituti, Optika va spektroskopiya kafedrası, Samarqand, O‘zbekiston

² Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand, O‘zbekiston
muxiddinovamadina2407@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda (CH₃)₂CO···HF dimerining ν(HF) valent tebranish polosasini infragizil (IQ) spektroskopiya va kvanto-kimyoviy hisoblashlar asosida o‘rganish natijalari taqdim etilgan. Tadqiqot davomida Fur’e infragizil spektrometriyasi yordamida yuqori aniqlikdagi (0.05 cm⁻¹ gacha) yutilish spektrlari olingan. Dimerning valent tebranish polosalari, ayniqsa, 3800-3200 cm⁻¹ chastota sohasida murakkab assimetrik shaklga ega ekani aniqlandi. Nazariy tadqiqotlar doirasida zichlik funksiyasi nazariyasi (DFT) yondashuvi va M06-2X funksional usuli orqali kvanto-kimyoviy hisoblashlar amalga oshirildi. Gaussian 16 dasturi yordamida bajarilgan hisob-kitoblar dimerning optimal geometriyasi, valent tebranish chastotalari hamda molekulalararo o‘zaro ta’sirlarni aniqlash imkonini berdi. Olingan natijalar eksperimental ma’lumotlar bilan taqqoslanib, kompleks hosil bo‘lish jarayonida molekulyar o‘zaro ta’sirlarning ta’siri chuqur tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: (CH₃)₂CO···HF dimeri, infragizil spektroskopiya, kvanto-kimyoviy hisoblash, zichlik funksiyasi nazariyasi, valent tebranish polosalari.

KIRISH

Molekulalararo o‘zaro ta’sirlar, ayniqsa, vodorod bog‘lanishlari, kimyo va biologiyaning ko‘plab sohalarida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu tadqiqotda (CH₃)₂CO···HF dimerining valent tebranish polosasini infragizil spektroskopiya va kvanto-kimyoviy hisoblashlar asosida o‘rganish maqsad qilingan.

(CH₃)₂CO (atseton) va HF (vodorod ftorid) o‘rtasidagi vodorod bog‘lanishi tufayli hosil bo‘luvchi kompleks molekulalar dinamikasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Bunday tizimlarning spektral xususiyatlarini o‘rganish ularning fizik-kimyoviy tabiati va funksional xususiyatlarini chuqur tushunish imkonini beradi.

Tadqiqotda Fur'e infraqizil spektroskopiyasi (IQ) orqali eksperimental yondashuv qo'llanildi. Shuningdek, zichlik funksiyasi nazariyasi (DFT) va Gaussian 16 dasturi yordamida kvanto-kimyoviy hisoblashlar amalga oshirildi. Ushbu nazariy va eksperimental usullarni uyg'unlashtirish orqali valent tebranish polosasining shakllanish mexanizmi batafsil tahlil qilindi.

MUHOKAMA

$(\text{CH}_3)_2\text{CO} \cdots \text{HF}$ kabi model sistemalarda gaz fazasida IQ yutilish spektrlari va *ab initio* hisoblash natijalaridan foydalangan holda tadqiq qilish samarali hisoblanadi. Spektral chiziqlar $0,05 \text{ cm}^{-1}$ aniqlikkacha qiymatda olingan. Gaz fazasida tajribalar o'tkazish kyuvetasining uzunligi 10-25 cm bo'lib darchalari sapphiredan yasalgan. Bundan maqsad o'rganilayotgan molekula yoki kompleksning tashqi muhit bilan mukammal izolyatsiyasini ta'minlashdir. Kuvetada kam sonli va izolyatsiyalangan hamda murakkab dinamik o'zaro ta'sirlardan holi bo'lgan bir xil tipdagi dimerni hosil qilish asosiy maqsad qilingan. HF ning bosimi $p=7-22$ Torr va $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$ ning bosimi 9–120 Torr bo'lgan holda Fur'e IQ yutilish spektrlari olingan.

1-rasm. $(\text{CH}_3)_2\text{CO} \cdots \text{HF}$ dimerning $\nu(\text{HF})$ valent tebranish polosasining IQ spektri

$(\text{CH}_3)_2\text{CO} \cdots \text{HF}$ dimerning Fur'e infraqizil (IQ) yutilish spektri xona haroratida Bruker IFS-125 HR spektrometri yordamida spektral chiziqlarni 0.05 cm^{-1} gacha ajratgan holda olindi. Kompleks hosil bo'lish natijasida molekulararo tebranish modalarining angarmoniklik va C=O hamda HF tebranish modalarining o'zaro ta'sirlashlari natijasida $3800-3200 \text{ cm}^{-1}$ $\nu(\text{HF})$ valent tebranish sohasida murakkab assimetrik polosalarni namoyon bo'lgan.

$(\text{CH}_3)_2\text{CO} \cdots \text{HF}$ dimerning $\nu(\text{HF})$ valent tebranish polosasiga tegishli tebranma sathlariaro o'tishlar chastota va intensivliklar bo'yicha identifikatsiya qilindi va ularning tanlangan qiymatlari quyida keltirilgan (1-jadval). Eng kichik chastota va

intensivlik qiymati (0,0,0,0)-(0,0,0,1) ga teng bo'lib, fundamental o'tishlarga tegishli (0,0,0,0)-(0,0,0,1) o'tishlarning qiymatlari sezilarli darajada katta va bu polosaning yaqqol assimetrik shaklda bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari O...H vodorod bog'lanish ko'prigini o'z ichiga olgan C=O...H-F deformatsion tebranish, C=O va H-F tebranishlarning o'zaro angarmoniklik ta'sirlashishi dimerning $\nu(\text{HF})$ valent tebranish polosasining murakkabligini ta'minlovchi asosiy omil ekanligi ilmiy asoslandi.

1-jadval

(CH₃)₂CO...HF dimerning $\nu(\text{HF})$ valent tebranish polosasiga tegishli tebranma-aylanma sathlararo o'tishlarning chastota va intensivliklar bo'yicha qiymatlari

Kompleksdagi tebranma-aylanma sathlararo o'tishlari	Chastota ν , (cm ⁻¹)	Intensivlik S, (km/mol)
(0,0,0,0)-(0,0,0,1)	89.2	3.7
(0,0,0,0)-(0,0,1,0)	194.2	11.8
(0,0,0,0)-(0,1,0,0)	1724.4	339
(0,0,0,0)-(1,0,0,0)	3385.5	1225
(0,0,0,0)-(0,2,0,0)	3440.2	1.3
(0,0,0,0)-(1,0,0,1)	3491.3	145
(0,0,0,0)-(1,0,1,0)	3608.7	64
(0,0,0,1)-(1,0,0,1)	3402.4	915
(0,0,0,1)-(1,0,0,0)	3296.3	147
(0,0,0,1)-(0,1,0,1)	1725	338
(0,0,1,0)-(0,1,1,0)	1725	335
(0,0,1,0)-(1,0,1,0)	3414.5	903
(0,0,1,0)-(1,0,0,0)	3191.3	205

NATIJALAR

Tajribada olingan natijalarni tahlil qilish maqsadida zichlik funksiyasi yaqinlashishi yordamida (DFT), M06-2X funksiyalar to'plamida [1] va triple- ζ def2-TZVP bazislar to'plamida kvanto kimyoviy hisoblashlar amalga oshirildi. Ushbu nazariyalar bosqichi kuchsiz va o'rta energetik qiymatli nokovalent bog'lanishlar uchun samarali ekanligi tegishli manbalar [2-6] da o'z tasdig'ini topgan. Hisoblashlar Gaussian 16 [7] dasturi yordamida amalga oshirildi. Dimerning o'zaro ta'sir energiyasini hisoblashda bazislar to'plami xatoligini (BSSE) e'tiborga olindi. Kompleksning o'zaro ta'sir energiyasi 12.12 kkal/mol ga teng va bunda Bazislar to'plami xatoligi hisobga olingan. Dipol momenti 5.6 D va birinchi spektral momenti (M_1) 3511 cm⁻¹ ga teng.

$(\text{CH}_3)_2\text{CO}\cdots\text{HF}$ dimerning optimal geometriyasida muhim bo‘lgan parametrlardan $r(\text{HF})=0.938 \text{ \AA}$, $r(\text{C}=\text{O})=1.227 \text{ \AA}$, $R(\text{F}-\text{O})=2.657 \text{ \AA}$ ga teng bo‘lib monomerlarning massalari markazidagi masofalar $R_{\text{c-m}}=3.431 \text{ \AA}$ ga teng. Ushbu $r(\text{HF})$ va $r(\text{C}=\text{O})$ masofalar mos ravishda 0.918 \AA va 1.221 \AA teng.

2-rasm. $(\text{CH}_3)_2\text{CO}\cdots\text{HF}$ dimerning optimal geometriyasi. Atomlararo masofalar (\AA), burchaklar ($^\circ$).

$(\text{CH}_3)_2\text{CO}\cdots\text{HF}$ kompleksdagi $\nu(\text{C}=\text{O})$ polosaning og‘irlik markazi $M_1 = 1725 \text{ cm}^{-1}$ ga teng va bu polosa tajribada kompleks hosil bo‘lishi natijasida $\nu(\text{C}=\text{O})$ polosa 20 cm^{-1} ga quyi energetik tomon siljigan.

Olingan ilmiy natijalar HF molekulasi ishtirok etgan $\text{B}\cdots\text{HF}$ medel sistemalarning yutilish spektrlarini tahlili, nazariy va spektroskopik tadqiqotlarni integratsiya qilish hamda $\nu(\text{HF})$ valent tebranish polosasining shakllanishiga sabab bo‘luvchi omillarni ilmiy asosda tushinish imkoniyatini beradi. Asosiysi, model sistemalarning izolyatsilaylangan gaz fazasida Fur’e IQ yutilish spektrlari va zamonaviy nazariy modellashtirish natijalaridan foydalanilgan holda murakkab molekulyar komplekslarning ichki dinamik harakatlari va ularning spektroskopik namoyon bo‘lishi o‘rtasidagi munosabatlarni oydinlashtirishda foydalanish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Y. Zhao and D. G. Truhlar, *Theor. Chem. Acc.*, 2008, 120, 215-241.
2. K. Kříž and J. Řezáč, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2022, 24, 14794-14804.
3. A. D. Boese, *ChemPhysChem.*, 2015, 16, 978-985.
4. S. Kozuch and J. M. L. Martin, *J. Chem. Theory Comput.*, 2013, 9, 1918-1931.
5. M. Walker, A. J. A. Harvey, A. Sen and C. E. H. Dessent, *J. Phys. Chem. A*, 2013, 117, 12590-12600.
6. K. S. Thanthiriwatte, E. G. Hohenstein, L. A. Burns and C. D. Sherrill, *J. Chem. Theory Comput.*, 2011, 7, 88-96.
7. M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, X. Li, M. Caricato, A. V. Marenich, J. Bloino, B. G. Janesko, R. Gomperts, B. Mennucci, H. P. Hratchian, J. V. Ortiz, A. F. Izmaylov, J. L. Sonnenberg, D. Williams-Young, F. Ding, F. Lipparini, F. Egidi, J. Goings, B. Peng, A. Petrone, T. Henderson, D. Ranasinghe, V. G. Zakrzewski, J. Gao, N. Rega, G. Zheng, W. Liang, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, K. Throssell, J. A. Montgomery Jr., J. E. Peralta, F.